

LA MINISTERIALITÀ LAICALE NEL CAMMINO DELLA CHIESA ITALIANA

Card. Matteo Maria Zuppi*

Sono lieto di poter intervenire al XXVII Forum interdisciplinare dell'Istituto Teologico Leoniano di Anagni, collegato al Seminario Regionale per le Diocesi suburbicarie e del Lazio sud. Mi fa inoltre piacere sapere che, grazie all'ormai consolidata collaborazione con gli Uffici pastorali della Conferenza episcopale laziale, quest'evento assume un carattere regionale, come testimonia la presenza di presbiteri, diaconi e laici di tante diocesi di questo territorio.

Lo spunto per il tema di questa Giornata è stato offerto dalla pubblicazione, nel corso del 2022, della nota approvata *ad experimentum* dalla CEI nella sua 76° Assemblea generale, dedicata ai ministeri del lettore, dell'accolito e del catechista¹. La riflessione sulla ministerialità battesimale, stimolata dai due recenti motu proprio di papa Francesco *Spiritus Domini* e *Antiquum ministerium* (ma in qualche modo anche dal Sinodo panamazzone e dall'esortazione apostolica post-sinodale *Querida Amazonia*), si inserisce a pieno titolo nel percorso sinodale della Chiesa italiana, ormai prossimo alla conclusione della fase narrativa e all'inizio della fase sapienziale, che prenderà il via a settembre 2023.

Sappiamo poi che, a sua volta, il Sinodo italiano si colloca all'interno del processo sinodale avviato da papa Francesco per la Chiesa universale, processo che dopo un articolato percorso, passato attraverso la consultazione delle Chiese locali di tutto il mondo, la sintesi delle Chiese nazionali e la convocazione delle Chiese continentali, giungerà nell'ottobre 2023 e nell'ottobre 2024 a celebrare la sua assemblea generale.

Il cammino in corso in Italia ci sta ponendo in ascolto delle narrazioni della vita delle persone, delle comunità e dei territori; in quest'ultimo anno si condensa attorno ai "cantieri di Betania" e sta lasciando emergere con forza una domanda di partecipa-

* Arcivescovo metropolitano di Bologna, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.

¹ CEI, *I ministeri istituiti del lettore, dell'accolito e del catechista per le chiese che sono in Italia. Nota ad experimentum per il prossimo triennio*, Roma (5 giu. 2022).

zione alla vita ecclesiale. È una domanda che arriva ai nostri orecchi da tanti uomini e donne che partecipano alla vita delle comunità cristiane, ma anche da quanti sono lontani per ragioni diverse dai nostri “recinti”, eppure si sentono provocati dal percorso in atto. Il cammino sinodale ci restituisce attese, desideri e un’immagine spesso dolorosa, ma realistica delle nostre Chiese, stimolandoci a un coraggioso “cambio di paradigma”.

Molti, soprattutto laici, esprimono il disagio per forme ecclesiali sentite come poco partecipative. Anche i nostri presbiteri ci comunicano la fatica di mantenere le attività in cui un tempo erano impegnate forze ben più cospicue. Ricorrono parole chiave come “comunione ecclesiale”, “partecipazione dei laici”, “razionalizzazione delle forze”, “scelta di priorità”, “decisioni da prendere”. Spesso la tentazione non è avviare percorsi ma elaborare programmi, non è discernere ma aspettare la soluzione, non è la ricerca ma la sicurezza. Il cammino sinodale ci chiede invece di identificare alcune priorità e di osare iniziative creative.

Questa insistente domanda di partecipazione, che dobbiamo salutare come un segno dei tempi, cioè come un passaggio dello Spirito Santo nella Chiesa del nostro tempo, non può non provocare, tra le altre cose, una riflessione libera da preconcetti sulla ministerialità laicale, o forse più correttamente sulla ministerialità battesimale, cioè sulla varietà delle vocazioni al servizio della comunità ecclesiale e della società umana che sgorgano dal battesimo, vengono corroborate dalla confermazione e sono continuamente alimentate dall’eucaristia.

1. La ministerialità nella Chiesa italiana: un “ritorno alle origini”

Per la Chiesa italiana quello della ministerialità non è per niente un tema nuovo. Sembra, anzi, trattarsi di un “ritorno alle origini”, visto che di ministerialità la CEI si era occupata fin dall’immediato post-Concilio, sollecitata dagli impulsi provenienti dal Vaticano II, dal magistero di san Paolo VI (che nel 1972 pubblicava il motu proprio *Ministeria quaedam*) e anche dalla rapida evoluzione della società e del cristianesimo in Italia, che lasciava già presagire quel «cambiamento d’epoca» di cui papa Francesco ci ha parlato nel convegno ecclesiale nazionale di Firenze del novembre 2015.

Nel 1973 la CEI varava il piano pastorale «Evangelizzazione e sacramenti», nel quale – come emerge dal titolo – provava a ripensare la prassi sacramentale, spesso ingessata in abitudini inveterate, con l’obiettivo di metterla con più coraggio al servizio dell’annuncio del Vangelo in questo nostro tempo. Del resto uno stimolo potente arrivava, in quegli anni, dall’*Evangelii nuntiandi* di Paolo VI, che lo stesso papa Francesco continua a considerare un documento profetico, senza neppure dimenticare il primo convegno ecclesiale della Chiesa italiana, celebrato a Roma nel 1976 sul tema «Evangelizzazione e promozione umana».

Quel Convegno accarezzava il sogno di una Chiesa al servizio dell'uomo «integrale», cioè una Chiesa lontana da ogni forma di spiritualismo disincarnato e destoricizzato, impegnata a costruire una società più giusta e più solidale, con un'attenzione privilegiata ai poveri e agli emarginati. Nel Documento finale leggiamo che «scegliere l'uomo non ha per i cristiani il significato di un antropocentrismo inammissibile, ma di un'antropologia che scaturisce dal mistero della creazione e della redenzione. La comunità cristiana, perché tutta evangelizzante, in quanto tale è, tutta intera, soggetto attivo di promozione umana, nella diversità delle funzioni dei vescovi e dei sacerdoti, dei religiosi e delle religiose, e dei laici» (n. 9).

Alla luce di queste affermazioni programmatiche, il Documento auspicava «il sempre più largo coinvolgimento dei laici preparati e impegnati nella catechesi» (n. 4); insisteva sul «collegamento tra liturgia e vita», in quanto «una autentica liturgia vissuta, mentre prende tutto l'uomo per trasformare la sua esistenza concreta, lo restituisce arricchito all'esistenza quotidiana» (n. 5); rimarcava il potenziale di trasformazione sociale dell'eucaristia, che «educa ad essere coerenti nella società, evitando un atteggiamento passivo o di rassegnazione, per affrontare l'incontro, il dialogo e il servizio dei fratelli, dopo che si è sperimentato l'amore di Cristo che si dona» (n. 5).

Quel testo, anticipando per tanti aspetti l'attuale stagione sinodale, avvertiva ancora «l'esigenza sempre più urgente di istituire o potenziare gli organismi collegiali di partecipazione, come espressione spirituale e operativa di tutto il popolo di Dio, luogo pedagogico ed evangelico della formazione ecclesiale, strumento del comune studio e della comune ricerca per essere adeguatamente presenti ai bisogni della nostra società» (n. 6).

In tale orizzonte, il rinnovamento delle Chiese locali italiane si sarebbe potuto realizzare solo se, leggiamo ancora nel testo, «queste [Chiese] riusciranno ad essere vere comunità di partecipazione», consapevoli che «la situazione sociologica italiana, in cui la tradizione cristiana diventa meno rilevante, [...] non richiede solo un superficiale aggiornamento di alcuni metodi, ma richiama la necessità che tutti, e in vera comunione, con i propri ministeri e carismi, ci impegniamo e ci rinnoviamo nell'unica missione che il Signore ci ha dato per la salvezza del mondo» (n. 7).

Erano in particolare i vescovi ad essere esortati a tenere a mente «di dover adempiere il ministero episcopale favorendo la partecipazione ecclesiale, senza spegnere lo Spirito, specialmente oggi, con l'attenzione e la ricerca dell'apporto del laicato» (n. 7). «Tutti – proseguiva il Documento – desideriamo una Chiesa di partecipazione che sia luogo di corresponsabilità, dove ognuno abbia la sua voce e che, con questo, mostri il segno particolare datole da Cristo, e cioè l'unità» (n. 7). Infatti, «il vero contributo della evangelizzazione alla promozione umana è opera dell'unità organica della comunione ecclesiale e dell'unica missione che accomuna pastori e fedeli» (n. 9).

Rileggendo questo Documento del 1976 a distanza di quasi mezzo secolo, non possiamo non restare sorpresi dalla sua straordinaria attualità, ma dobbiamo al contempo riconoscere con onestà che forse, in questi decenni, abbiamo camminato poco sul sentiero della *partecipazione* e della *corresponsabilità* che li veniva delineato, cosicché proprio queste due parole, che il Documento utilizza con disinvoltura, ci appaiono oggi come nuove, suonandoci addirittura sovversive, quasi fossero una trovata dell'ultima ora.

2. L'attualità profetica di *Evangelizzazione e ministeri*

Meno di un anno dopo, il 15 agosto 1977, l'Episcopato italiano licenziava un Documento pastorale non meno stimolante, con cui intendeva idealmente portare a compimento il piano pastorale avviato nel 1973. Si tratta del Documento *Evangelizzazione e ministeri*, approvato dalla 14° Assemblea Generale della CEI. Il concetto di ministerialità è presente fin dall'inizio, poggiando sul fondamento di un'ecclesiologia battesimale che riprende con tutta evidenza la teologia conciliare del Popolo di Dio. Si legge nel n.1:

L'annuncio del Vangelo è il servizio essenziale di tutta la Chiesa, ed è perciò affidato ai ministri ordinati – vescovi, presbiteri, diaconi –, e a tutti i fedeli, in forza del loro battesimo. Tutti i battezzati partecipano, a titolo diverso, a tale ministerialità prima e fondamentale della Chiesa, che è l'evangelizzazione, e ogni membro della Chiesa svolge in essa il suo doveroso ufficio a servizio della salvezza del mondo, secondo la grazia dello Spirito Santo, che a ciascuno distribuisce i suoi doni come a lui piace.

Da questo testo, dal valore programmatico, possiamo trarre quattro indicazioni di percorso per la ministerialità laicale, in Italia e non solo in Italia.

La prima indicazione riguarda il fatto che tutti i ministeri ecclesiali esistono per l'annuncio del Vangelo, e questo semplicemente perché – come papa Francesco ci ha ricordato con determinazione fin dalla *Evangelii gaudium* – la Chiesa non esiste se non per evangelizzare, cosicché tutte le sue istituzioni, i suoi uffici e i suoi organismi hanno senso solo se diventano «un canale adeguato per l'evangelizzazione del mondo attuale, più che per l'autopreservazione» (EG 27).

La seconda indicazione è conseguente alla prima: l'evangelizzazione è affare di tutta la Chiesa, e non solo di una sua porzione “eletta”. E questo perché il “titolo abilitante” all'annuncio del Vangelo è il battesimo, o se si preferisce: l'iniziazione cri-

stiana, null'altro. Evangelizzatori non sono soltanto quanti hanno ricevuto il sacramento dell'ordine, e neppure quei battezzati ai quali è stato conferito uno speciale mandato o un'apposita delega da parte della "gerarchia". Al contrario, evangelizzare è un diritto e un dovere nativo di tutti i cristiani, semplicemente in quanto cristiani.

Gli stessi ministeri istituiti, in tal senso, non devono essere concepiti come un'abilitazione dall'alto all'opera di evangelizzazione, che sarebbe invece preclusa ai "semplici" battezzati. In questo modo, rischieremmo di creare nella Chiesa una élite laicale, da affiancare alla élite clericale. Piuttosto, i ministeri istituiti costituiscono il riconoscimento ecclesiale di una declinazione specifica della comune vocazione battesimale all'evangelizzazione: una declinazione tra molte altre, che il rito dell'istituzione liturgica conferma e corrobora con una specifica benedizione, rendendola pubblica e conferendole stabilità.

La terza indicazione riguarda le declinazioni della ministerialità ecclesiale: esse sono molte e diverse perché riflettono l'infinita fantasia dello Spirito Santo; per questo rifuggono la logica dell'appiattimento, dell'uniformità, del monocoloro. Questo significa, da una parte, che i ministeri laicali non sono alternativi ai ministeri ordinati, e non possono diventare il facile rimedio alla penuria sacerdotale che affligge in modo crescente l'Italia, come del resto l'intero Occidente. Sono piuttosto complementari ai ministeri ordinati: si combinano con essi secondo la logica inclusiva dell'*et et* e non quella esclusiva dell'*aut aut*. Una Chiesa più ministeriale è così una Chiesa più ricca, più variegata, più "plurale", in cui gli stessi pastori, liberati da uffici non necessariamente connessi al loro ministero, possono più fruttuosamente svolgere quanto compete direttamente ed esclusivamente a loro. Dall'altra parte, i ministeri istituiti non sono neppure alternativi tra loro, non entrano in competizione per l'occupazione di "spazi", ma si pongono l'uno accanto all'altro, senza nemmeno escludere – come aveva già previsto Paolo VI nella *Ministeria quaedam* e come papa Francesco ha ribadito – che una Conferenza episcopale possa, con il consenso della Santa Sede, individuare nuovi ministeri istituiti nella logica dell'inculturazione del Vangelo.

La quarta e ultima indicazione si collega strettamente alla prima: i ministeri ecclesiali hanno sempre come orizzonte più ampio la salvezza del mondo. Sono dati alla Chiesa non solo per sé stessa, per coltivare il suo *hortus conclusus*, ma per l'intera umanità, cosicché vanno esercitati non solo in "chiesa", cioè dentro l'aula liturgica o nelle sale parrocchiali, ma sulla strada, nel condominio, a scuola, sul posto di lavoro, soprattutto nei luoghi in cui la "salvezza" dell'uomo è minacciata dalla povertà, dalla violenza, dall'ingiustizia, dall'ignoranza, dal pregiudizio, dalla paura del diverso.

3. Lettori per una Parola da mettere in pratica nella vita

Alla luce di queste indicazioni di percorso, che non sono nuove ma che forse ci suonano tali perché le avevamo dimenticate, vorrei ora concentrarmi su ciascuno dei tre ministeri istituiti di cui si parla nella Nota CEI del 2022.

I lettori e le lettrici non sono gli uomini e le donne del microfono come strumento del potere o dell'ambone come palcoscenico da calcare, ma coloro che rammentano alla comunità intera che non si può essere cristiani senza leggere e mettere in pratica la Parola di Dio. Sono coloro che ci ricordano che questa Parola genera figli e figlie, e che, se l'ascoltiamo e la mettiamo in pratica, tutto il mondo può cambiare, perché la Parola libera dal male, guarendo i cuori con la medicina dell'amore di Cristo.

I lettori ci aiutano a diventare a nostra volta lettori. San Francesco d'Assisi, per gustare fino in fondo la Sacra Scrittura, ne apprendeva molte parti a memoria, ogni giorno la leggeva e al termine ne baciava il libro con devozione. Seguiamo l'esempio del Patrono d'Italia, per evitare che nella Parola di Dio cerchiamo solo noi stessi finendo per trovare solo noi stessi! Non rendiamola una delle tante parole. È *la* Parola. Non relativizziamola a noi rendendola insipida, tiepida, mediocre. È vero quello che dice Gregorio Magno: «La Scrittura cresce con chi la legge»². La Parola non è un'esortazione tra le tante, l'ennesima interpretazione che nutre l'egocentrismo. È viva ed efficace se la mettiamo in pratica.

Questa Parola va certamente venerata sull'altare, ma subito dopo va portata dappertutto! Il nostro Paese ha bisogno di lettori e lettrici che si facciano animatori e animatrici di gruppi, formali e informali, della Parola di Dio, di scuole della Parola che non siano luoghi di discussione astratta e impersonale, ma di aiuto ad ascoltarla, a studiarla, a meditarla e a metterla in pratica, per farne preghiera e per sentire l'urgenza di comunicarla. Con un tale ministero, le nostre comunità cristiane saranno aiutate ad assumere una forma nuova, una forma "a misura" di Parola. Quindi non ruolo, ma servizio disponibile e gratuito.

4. Accoliti per un'eucaristia da celebrare sull'altare del mondo

Gli accoliti e le accolite, dal canto loro, non sono uomini e donne di sacrestia, gelosi del camice, della pisside o dell'ostensorio. Non possono restare fermi a spolverare un museo di antichità preziose ma senza vita. L'eucaristia, con la quale sono posti a contatto ravvicinato, è pane vivo, e l'altare su cui è collocata ci insegna ad apparecchiare

² Cfr. GREGORIO I, papa, *Commento morale a Giobbe*, IV, XX, 1.

la carità. «Se condividiamo il pane del cielo, come non divideremo quello della terra?» domandava il cardinale Giacomo Lercaro, attento alla santità della celebrazione ma anche a quella della vita concreta.

Il servizio al povero, al malato, all'anziano è un servizio essenzialmente eucaristico. È un servizio che dall'eucaristia trae il suo nutrimento e che all'eucaristia porta le tante sofferenze e necessità. Quel Pane, rendendoci tra noi commensali, ci fa assaporare il gusto della vera fraternità cristiana e umana, spingendoci a lavorare nel grande campo del mondo perché le armi, che ancor oggi gli stessi cristiani levano l'uno contro l'altro, siano trasformate in falci (cfr. Is 2,4), così da costruire una società fatta finalmente di «Fratelli tutti».

L'accollito e l'accollita sanno bene e insegnano agli altri che Cristo va servito non solo sull'altare delle nostre belle chiese, ma anche sull'altare che sono i fratelli e soprattutto i poveri. Non possiamo separare tra loro questi due altari indivisibili, e accettare che lo spirituale sia lontano dalla vita e la vita lontana dallo spirituale. Bisogna certamente avere cura del *Verbum* che è deposto sulla mensa, ma insieme con esso anche del *Verbum* che si lascia incontrare nella carne di tanti fratelli e sorelle.

L'eucarestia non è nutrimento per vivere isolati, per fare a meno degli altri. Sono tanti quelli che hanno bisogno di qualcuno che presti loro attenzione, che dia loro fiducia, che li ascolti senza giudicare, che li aiuti senza riserve, solo per amore, nelle difficoltà concrete, che cerchi con intelligenza di sconfiggere la causa della loro sofferenza, che li faccia sentire persona, donna o uomo amato da Dio.

È proprio questo il servizio dell'accollito e dell'accollita: far sedere, preparare l'accoglienza, creare familiarità, non far mancare il pane, distribuirlo e portarlo a chi rimane lontano, a chi è fuori e non può stare con noi. La cura dell'altare non si esaurisce nello spazio sacro, perché la stessa mensa è apparecchiata laddove si spezza il pane dell'amore di Cristo per i suoi fratelli più piccoli.

5. Catechisti per comunità capaci di accogliere e integrare

Infine, i catechisti e le catechiste non sono i sostituti del parroco, distribuendo ordini agli altri e impartendo belle lezioni scolastiche. La Chiesa italiana, come è noto, ha scelto di conferire il ministero istituito del/la catechista a una o più figure di coordinamento dei catechisti dell'iniziazione cristiana dei ragazzi e a coloro che in modo più specifico svolgono il delicato servizio dell'annuncio nel catecumenato degli adulti. In base alle necessità della Chiesa locale e secondo la prudente decisione del vescovo, il/la catechista istituito potrà anche fungere, sotto la moderazione del parroco, da referente di piccole comunità ecclesiali sprovviste della presenza stabile del sacerdote e

potrà guidare, in mancanza di diaconi e in collaborazione con i lettori / le lettrici e gli accoliti / le accolite istituiti/e, le celebrazioni domenicali in assenza del presbitero e in attesa dell'eucaristia.

Il modello non è quello del maestro o della maestra di catechismo, seduto dietro una scrivania con un libro davanti agli occhi, ma quello del/la catechista delle terre di missione, terre nelle quali proprio questa è spesso la figura chiave dell'evangelizzazione, la più vicina alla gente e più implicata nella vita quotidiana. Si tratta di uomini e donne che con competenza e disponibilità coordinano comunità cristiane più o meno estese, mettendosi a disposizione dei ministri ordinati, che spesso tengono la cura pastorale di regioni vaste e sperdute, affinché la Parola di Dio e i sacramenti possano raggiungere le periferie, i villaggi, le campagne. Il e la catechista così concepiti sono missionari a tutti gli effetti. Ciò che sta loro a cuore è che il germe della fede, seminato da Dio nel cuore delle persone, possa portare frutto, plasmando la vita dei singoli e dei gruppi.

Il/la catechista istituito/a può coordinare, animare e formare altre figure ministeriali laicali all'interno della parrocchia, in particolare quelle impegnate nella catechesi e nelle altre forme di evangelizzazione e cura pastorale. Dunque è un ministero generativo, capace di riconoscere e suscitare altre ministerialità al servizio dell'annuncio. Non può limitarsi alla catechesi rassicurante dei fanciulli in età scolare, finita la quale spesso le nostre comunità non sanno proporre null'altro. Egli, al contrario, è intento a sfondare il muro di gomma dei giovani, molte volte solo apparentemente lontani da Dio, ma in realtà assetati di verità e di libertà, cioè di Gesù Cristo. Neppure si accontenta di coltivare le famiglie "perfette", o almeno in apparenza tali, ma al contrario si protende con audacia verso le famiglie "reali" che sono tutte inevitabilmente imperfette, in particolare quelle che noi chiamiamo irregolari e che invece papa Francesco in *Amoris laetitia* preferisce denominare «situazioni ferite» o di «fragilità».

Proprio i verbi infiniti che formano il titolo del capitolo VIII di quell'esortazione apostolica, arrivata anch'essa al termine di un lungo cammino sinodale, dovrebbero diventare per il catechista altrettanti imperativi: «accompagnare, discernere, integrare», mostrando in concreto la «logica della misericordia pastorale». Così facendo, gli uomini e le donne investiti del ministero del catechista diventeranno promotori di una nuova "figura" di Chiesa in Italia: Chiesa tra le case, anche tra quelle dissestate dai terremoti della vita.

Concludendo

Concludo citando di nuovo la nota CEI *Evangelizzazione e ministeri*, che faremmo bene a rimeditare attentamente anche nel contesto del cammino sinodale attuale. Fa-

cendosi ispirare da uno slogan allora in voga, quello della «Chiesa tutta ministeriale» lanciato da Yves Congar all'assemblea della Conferenza episcopale francese svoltasi a Lourdes nel 1973, scrivevano così i vescovi italiani:

L'esigenza vivissima, sentita in maniera differente e convergente nel campo sociale e nel campo ecclesiale, è quella di una Chiesa tutta ministeriale, tutta dotata e preparata, tutta compaginata e mobilitata con la molteplicità delle sue membra al servizio della propria missione nel mondo. Solo una Chiesa tutta ministeriale è capace di un serio e fruttuoso impegno di evangelizzazione e promozione umana e di attualizzazione «di tutte le possibilità evangeliche nascoste, ma già presenti e operanti nelle realtà del mondo» (*EN 70*) (n. 18).

ABSTRACT

Ricollocando la questione della ministerialità battesimale nella recente storia, si attesta l'attualità profetica del documento CEI «Evangelizzazione e ministeri» (1977), di cui si individuano quattro indicazioni valide ancora oggi: la finalità evangelizzatrice dei ministeri, la comune vocazione battesimale, la pluralità della ministerialità ecclesiale e la sua destinazione al mondo. Si offrono poi alcune considerazioni più specifiche sul ministero del lettore e della lettrice rispetto alla centralità della Parola nelle comunità cristiane; sul ministero dell'accolito e dell'accolita che non può limitare al momento liturgico il servizio all'eucarestia; sul ministero del e della catechista, chiamati ad essere figure di coordinamento, promotori di una nuova forma di Chiesa.

* * *

Some points for reflection on "baptismal ministry" are offered here. The prophetic relevance of the CEI document "Evangelizzazione e ministeri" (1977) is indicated, from which four indications are identified that are still valid today: the evangelising purpose of ministries, the common baptismal vocation, the plurality of ecclesial ministries and their destination to the world. Some more specific reflections are then offered on the ministry of the reader respect to the centrality of the Word in Christian communities; on the ministry of the acolyte, who cannot limit their service to the Eucharist to the liturgical moment; and on the ministry of catechist, called to be coordinating figure, promoter of a new form of Church.

KEYWORDS

«Evangelizzazione e ministeri» (CEI) / Teologia dei ministeri / Catechista / Accolito/a / Lettore/Lettrice

«Evangelizzazione e ministeri» (CEI) / Theology of ministries / Catechist / Acolyte / Lector